

ECOSISTEMAS DUNARES DE LA BAHÍA DE LA HERRADURA

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS Y AMENAZAS

Noviembre 2018
Surgencia ONG

Autoras y autores de este informe:

Daniel Piñones
Diamela De Veer
Magdalena Palma
María Valladares
Solange Pacheco

Créditos de las imágenes:

Solange Pacheco y Diamela De Veer.

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Antecedentes ecológicos de las dunas de la Herradura	6
2.1. Contexto geográfico y climático	6
2.2. Contexto biológico	6
2.2.1. Flora de las dunas de la Herradura	7
2.2.2. Fauna asociada a las dunas de la Herradura	10
3. Transformación y pérdida de dunas: presión y amenazas a la biodiversidad de flora y fauna costera	12
3.1. Presiones antrópicas sobre las dunas de la bahía de La Herradura	14
3.1.1. Transformación de las dunas por tránsito vehicular y peatonal sobre campos dunares	16
3.1.2. Desarrollo inmobiliario y urbanización de las dunas en la Bahía de La Herradura	6
4. Contexto normativo	18
5. Descripción de la localización del evento Tuercatón 2018 y propuesta de localización alternativa en Espacio Peñuelas	20
5.1. Emplazamiento actual de la Tuercatón	21
5.2. Emplazamiento alternativo	22
6. Conclusiones	23
7. Referencias bibliográficas	25

1. INTRODUCCIÓN

Entre los principales atractivos turísticos de la región de Coquimbo se encuentran las playas de arena. Durante la época estival, éstas se abarrotan de turistas nacionales y extranjeros que disfrutan de los beneficios del sol, la arena y el mar, mientras que los habitantes locales aprovechan de gestar emprendimientos temporales que contribuyen al ingreso familiar (Diario El Día en su versión online*). Si bien uno de los principales beneficios para los habitantes de la región es un aumento del empleo y entrada de recursos monetarios, las consecuencias de las actividades vinculadas al turismo sobre los ecosistemas costeros de playa son importantes. Entre algunos de los impactos más notables sobre la costa, se encuentran: modificación del paisaje natural, una pérdida constante de la biodiversidad y la acelerada degradación de la calidad y cantidad de los recursos naturales (Villagrán, 2007). Hay que destacar que en las regiones de Coquimbo y Valparaíso se concentra la mayor extensión de litoral arenoso-deposicional del país (Quintanilla, 2007), y es en estas áreas donde ocurren los procesos de mayor expansión urbana (Castro & Hidalgo, 2002).

Las playas de arena forman parte de los ecosistemas dunares costeros, siendo éstos uno de los ecosistemas más afectados en la región, como consecuencia de la remoción para liberar acceso y terreno para la industria inmobiliaria y turística (Castro, 2015). Este hábitat con características tan particulares, provee diversos servicios ecosistémicos fundamentales para el desarrollo de la vida en la costa (Tabla 1), tales como: abastecimiento, regulación y culturales (Castro, 2015). El abastecimiento está relacionado con el material genético, estructura biótica y abiótica que se encuentra en el sistema dunar. En cuanto a la regulación, este ecosistema permite regular la erosión costera y bloquea la intrusión de agua salina en los acuíferos. Esencialmente y como se explica un poco más adelante en este documento, las dunas permiten la existencia de las playas de arena que soportan el sector turístico, por lo que si monetizamos su valor, encontramos que mantenerlas es una prioridad no solo para el cuidado del medio ambiente, sino para prolongar los beneficios de este sector económico. Por último, los servicios culturales están relacionados con la investigación, valor educativo, valor paisajístico y recreacional (EME, 2011; Castro, 2015).

*<http://www.diarioeldia.cl/economia/turismo/sernatur-proyecta-cifra-record-2-millones-turistas-en-region-marzo-2018>

Tabla 1 Funciones de las dunas para el área local y comuna de Coquimbo.

Sistema dunario	Función
Sub-sistema físico natural	Relación de los campos dunares con la estabilidad de la playa adyacente Protección natural ante marejadas y tsunamis Hábitat/ ecosistema con características particulares para la flora y fauna nativa dunar Reservorio de agua (napas freáticas)
Sub-sistema económico local	Dunas poseen valor paisajístico-escénico Interés turístico y esparcimiento Fuente de información educativo-cultural y científica Territorial (espacios libres)
Sub-sistema cultural	Educación Paisajístico-recreacional Investigación

Fuente: Modificado de Castro, 2015

Las dunas están estrechamente relacionadas con las playas, pues son una gran reserva de arena y una importante barrera natural que nos protege de las marejadas (e incluso tsunamis) (Castro, 2015). La relación entre las dunas y la playa, forma parte de un ciclo natural continuo y en equilibrio que determina la estructura del paisaje y sus características ecológicas (Figura 1), y en este ciclo la vegetación tiene un importante papel (Malavasi et al., 2014; Castro, 2015; Ribas de Almeida, 2017).

Figura 1 Sistema de playa-duna. Fuente: Libro "Manejo de ecosistemas de Dunas, Criterios Ecológicos y Estrategias.", Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México DF.

(i) En verano cuando el oleaje es más suave, el viento es el factor dominante que empuja la arena desde el agua y la vegetación de las dunas permite que esta arena

se quede y contribuya al crecimiento de la duna; (ii) cuando la intensidad del oleaje aumenta en invierno o cuando se producen tormentas, la duna frontal situada en la parte alta de la playa se erosiona y el mar desplaza la arena hacia la zona sumergida; (iii) en este momento, la vegetación más expuesta desaparece; (iv) pero al disminuir la intensidad del oleaje, la vegetación se recupera y comienza un nuevo ciclo.

Entonces...

¿Qué sucedería si extrae arena de las playas?

La duna no tendría cómo alimentarse de arena y no podrá ser una reserva para las playas, entonces, ¿Qué pasaría si no hay dunas?, lamentablemente la playa desaparece (comienza a erosionarse). Así ha pasado en varios lugares del mundo y de Chile, siendo un gran ejemplo algunas playas de la región de Valparaíso.

En la bahía de La Herradura, se encuentra una de las playas de arena más visitadas por los turistas durante el verano, y es, además, una de las más perturbadas por acción humana. En la actualidad, las dunas costeras en la bahía de La Herradura corresponden aproximadamente sólo al 10% de la superficie total de dunas que era posible observar en el pasado, las cuales fueron reemplazadas principalmente por edificios, casas y caminos de acceso (González & Holtmann-Ahumada, 2017).

Aunque su extensión es bastante reducida, lo que queda de las dunas de La Herradura constituyen la única fuente de arena que permite que la playa siga existiendo, sin embargo, la remoción de arena para sustentar proyectos turísticos en otros lugares y el uso indebido por parte de los usuarios habituales, amenazan fuertemente el futuro de la playa (Davenport, J. y J. L. Davenport. 2006).

Por lo expuesto anteriormente, el presente informe tiene como objetivos: 1) describir las principales características ecológicas de las dunas de la Bahía de La Herradura, entregando antecedentes de base científica que aporten a su conservación y uso adecuado, 2) explicar las transformaciones que ocurren sobre las dunas y las amenazas a la biodiversidad costera, y 3) describir las principales amenazas que afectan a las dunas de La Herradura, con especial énfasis en las perturbaciones provocadas por el tránsito intencionado de vehículos por las dunas, como es el caso del evento Tuercatón que se celebra cada año en este emplazamiento.

2. ANTECEDENTES ECOLÓGICOS DE LAS DUNAS DE LA HERRADURA

2.1. Contexto geográfico y climático

Las dunas costeras de La Herradura se encuentran formando parte de la Bahía de La Herradura (29°58'50,49" S – 71°21'07,30" O), en la comuna de Coquimbo, Chile. Con una extensión de 2 km, presenta características de un clima semiárido, templado y con una directa influencia marina. El promedio anual de temperatura y precipitaciones registrado a la fecha es de 15° C y de 36 mm respectivamente (CEAZAMET, 2018).

La Bahía de La Herradura está inserta en el sistema de bahías que caracteriza el borde costero de la IV región, el cual incluye la bahía de Choros, Coquimbo, La Herradura, Guanaqueros y Tongoy. Este sistema ha sido reconocido por su singularidad ecológica, influenciado por los procesos de surgencia frente a la costa (Moraga et al, 1994).

2.2. Contexto biológico

En los ecosistemas de dunas, el principal sustrato que sustenta la vida es la arena, configurando un suelo seco, inestable y deficiente en nutrientes (Ramírez, 1992). Este escenario condiciona la forma de vida de la fauna y flora en estos ambientes, presentando adaptaciones únicas que les permiten sobrevivir a condiciones extremas (San Martín et al., 1992). Sin embargo, estos factores afectan a distinta intensidad conforme nos alejamos de la orilla del mar y esto influye, por ejemplo, en la distribución de comunidades vegetales a través de la duna. Como se observa en la figura 2, si observamos desde la orilla de la playa hacia el interior, encontramos distintas zonas: primero las zonas de duna activa o primaria, también llamada embrionaria, luego una zona de duna semiestabilizada o secundaria, y finalmente una zona de duna estabilizada o terciaria (San Martín, 1992). En la playa se observa una baja diversidad de especies de plantas, las más resistentes a la salinidad y a la inestabilidad del suelo. Este número se incrementa conforme nos acercamos a la duna terciaria y nos alejamos de la playa (San Martín et al., 1992).

Figura 2 Variación de factores ambientales y la diversidad de plantas. Si trazamos una línea perpendicular a la orilla del mar, el número de especies de plantas presentes en las dunas irá aumentando conforme nos alejamos del agua. Esto se produce como consecuencia de las condiciones de salinidad, la inestabilidad del sustrato y la concentración de nutrientes. Fuente: Libro “Manejo de Ecosistemas de Dunas Costeras, Criterios Ecológicos y Estrategias”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México DF.

La flora del ecosistema dunar es muy particular y rica en términos de diversidad, contrastando con una fauna pobre y menos vistosa, pero muy interesante desde el punto de vista de sus adaptaciones (Ramírez, 1992).

2.2.1. Flora de las dunas de La Herradura

Varias de las especies de plantas que se encuentran en las dunas de La Herradura son hierbas nativas o endémicas, las cuales están altamente especializadas para vivir en el sustrato arenoso, soportar altas temperaturas y alta salinidad (San Martín et al., 1992).

Figura 3 Fotografía de una duna erosionada que se encuentra “cortada a la mitad”, dejando expuestas las raíces de arbustos y herbáceas.

Algunas de las especies que destacan en las dunas de La Herradura son la ambrosía (*Ambrosia chamissonis*) y la malvilla (*Cristaria glaucophylla*) plantas que crecen en las dunas embrionarias y primarias de la playa contribuyendo a su formación y estabilidad. En las dunas primarias pero un poco más alejadas de la orilla, es posible observar el tomatillo (*Solanum heterantherum*), la coronilla de fraile (*Encelia canescens*), el cardo ruso (*Salsola kali*), la flor del rocío (*Mesembryanthemum crystallinum*) y el manzanillón (*Chrysanthemum coronarium*). Estas tres últimas especies son exóticas y tienen un número considerable de individuos en el ámbito de la Herradura. Además, la flor del rocío es considerada una de las especies con un alto potencial invasor, y que suele aparecer en ambientes altamente perturbados desplazando a la flora nativa estableciéndose en su lugar (Fuentes et al., 2013; Madrigal-González et al., 2013). Lamentablemente, esta zona de la duna es una de las más perturbadas, por ella transitan vehículos y personas libremente, los cuales forman un gran número de senderos que atraviesan las dunas en múltiples direcciones y sentidos, además de ser sitios modificados por la construcción de miradores y paseos peatonales.

Figura 4 En la imagen de la izquierda se observan los dibujos de las huellas provocado por el acceso libre de vehículos todo terreno a las dunas de la playa. En la fotografía de la derecha, la duna se ve truncada por la construcción de un mirador.

El listado de algunas especies presentes en las dunas de La Herradura se resume en la siguiente tabla.

Tabla 2 Lista de las especies de plantas vasculares que se observan en las dunas de La Herradura. Fuente: Elaboración propia.

Especie	Nombre común	Origen	Forma de vida
<i>Ambrosia chamissonis</i>	Ambrosía	Exótica	Hierba perenne
<i>Atriplex suberecta</i>	Cachiyuyo	Exótica	Hierba perenne
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo o quihuilla	Exótica	Hierba anual
<i>Cristaria glaucophylla</i>	Malvilla	Endémica	Hierba perenne
<i>Cynodon dactylon</i>	Chépica	Exótica	Hierba perenne
<i>Distichlis spicata</i>	Gramma salada	Nativa	Hierba perenne
<i>Emex spinosa</i>	Romaza espinosa	Exótica	Hierba perenne
<i>Encelia canescens</i>	Coronilla de fraile	Endémico	Subarbusto perenne
Fabaceae	Leguminosa silvestre		Subarbusto
<i>Mesembryanthemum sp.</i>	Flor del rocío	Exótica	Hierba anual
<i>Plantago hispidula</i>	Llantén	Endémica	Hierba anual
<i>Salsola kali</i>	Cardo ruso	Exótica	Hierba anual
<i>Solanum heterantherum</i>	Tomatillo	Endémica	Hierba anual
<i>Sonchus sp.</i>	Ñilhue o cerraia	Exótica	Hierba anual
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativa	Arbusto perenne
<i>Nolana paradoxa</i>	Suspiro	Endémica	Hierba perenne
<i>Leucocoryne purpurea</i>	Cebollín	Endémica	Hierba perenne
<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Manzanillón	Exótica	Hierba anual

La flora dunar cumple un rol vital para mantener la geomorfología de los montículos dunares, ya que permite la acumulación de arena contribuyendo a la estabilidad de la duna en el tiempo (Davenport y Davenport, 2006). La parte aérea permite que los granos de arena se vayan depositando en la duna mientras que las raíces permiten mantener la arena acumulada y compactada (Castro, 2015).

Figura 5 Especies representativas de la flora registrada en las dunas de La Herradura: a) Manzanillón (*Chrysanthemum coronarium*), b) Suspiro (*Nolana paradoxa*), c) Malvilla (*Cristaria glaucophylla*), d) Tomatillo (*Solanum heterantherum*), *Leucocoryne purpurea* (Cebollín), f) Fabaceae (*Leguminosa silvestre*).

2.2.2. Fauna asociada a las dunas de La Herradura

La fauna asociada a las dunas de La Herradura la componen especies de artrópodos, reptiles y aves principalmente. Los artrópodos son un grupo taxonómico formado por invertebrados como crustáceos, insectos y arácnidos. En el sector corresponden a un taxón poco estudiado y se desconocen antecedentes sobre la

biodiversidad de las especies más representativas. Entre los reptiles, se observan especímenes del género *Liolaemus*, sin embargo, y al igual que para los artrópodos, existen pocos estudios del grupo para el sector.

Aunque las aves que viven asociadas a las dunas o playas, como el pilpilén común, anidan durante septiembre-diciembre en las dunas o zona de playa de arena más alta, no existen antecedentes de nidificación en las dunas de La Herradura en la actualidad, a diferencia de lo que ocurre en otras dunas como el Faro de La Serena y Punta Teatinos, lugares en los cuales se han encontrado huevos de la especie mencionada. Entre las aves costeras que se observan encontramos, por ejemplo, a la gaviota dominicana (*Larus dominicanus*), el pilpilén (*Haematopus palliatus*) y el zarapito (*Numeus phaeopus*). Asociadas a la vegetación de las dunas, se pueden observar paseriformes como el gorrión común (*Passer domesticus*), y aves como los chincoles (*Zonotrichia capensis chilensis*), zorzales (*Turdus falcklandii*) y diucas (*Diuca diuca*).

El interés por conservar el sistema de bahías y los humedales asociados como áreas únicas especialmente importantes para las aves migratorias. Este hecho ha sido defendido por organizaciones y científicos, y recientemente reconocido por la Municipalidad de Coquimbo mediante el decreto alcaldicio que declara a Coquimbo como “Capital de las Aves de Humedales de Chile”.

Tabla 3 Lista de algunas de las especies de aves que se observan en las dunas de La Herradura.
Fuente: Elaboración propia.

Especie	Nombre común	Origen	Estado de conservación
<i>Haematopus palliatus</i>	Pilpilén común	Nativo	FP
<i>Haematopus ater</i>	Pilpilén negro	Nativo	FP
<i>Numeus phaeopus</i>	Zarapito	Nativo	FP
<i>Passer domesticus</i>	Gorrión	Exótico	FP
<i>Zonotrichia capensis chilensis</i>	Chincol	Nativo	FP
<i>Turdus falcklandii</i>	Zorzal	Nativo	FP
<i>Diuca diuca</i>	Diuca	Nativo	FP

Estado de conservación (Marticorena et al., 2001): VU (vulnerable), FP (fuera de peligro), IC (inadecuadamente conocida), NA (no aplicable)

Aunque en la actualidad la diversidad vegetal y animal en las dunas de La Herradura es baja, estos ecosistemas se caracterizan por albergar formas de vida con características únicas, las cuales se han visto severamente afectadas por la presencia y actividades humanas, perturbando así los procesos naturales que determinan la estructura del paisaje.

3. TRANSFORMACIÓN Y PÉRDIDA DE DUNAS: PRESIÓN Y AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA COSTERA

Las dunas son ecosistemas muy importantes para la biodiversidad costera y para la vida del ser humano (Carboni et al., 2009). Este hábitat, como se ha mencionado anteriormente, entrega una amplia diversidad de servicios ecosistémicos. Las zonas costeras han ido incrementando su desarrollo con una mayor presencia de áreas urbanizadas en las últimas décadas, principalmente para uso habitacional y recreacional (González et al., 2014, Castro, 2015). La urbanización costera es uno de los principales factores que afecta negativamente los servicios ecosistémicos a través de la pérdida del hábitat (Tabla 4), debido a la construcción de carreteras, edificios, cabañas, aumento del paso de vehículos y actividades humanas (por ejemplo, pesca deportiva, snorkeling, surf, entre otras) (Davenport y Davenport, 2006; González et al., 2014, Doxa et al., 2017). Estos usos generan un alto grado de presión antrópica, lo que se evidencia con la degradación propia de las dunas, donde según el nivel de urbanización puede causar el deterioro o pérdida total del ecosistema (Magallanes, 2017).

Tabla 4 Tipo de uso/amenazas que generan la degradación de las dunas en la bahía de La Herradura.

Categoría	Características	Indicador	Amenazas/Consecuencias	Autor
Urbanización costera	Instalaciones de infraestructuras habitacionales cercana a las dunas; Instalaciones de infraestructuras sobre campos dunares	Tipo y densidad (Loteos, edificios, Casas, complejos turísticos)	Pérdida de Campos dunares Pérdida de hábitat natural Pérdida de barrera natural antisunamis y marejadas Pérdida de valor paisajístico	Davenport y Davenport, 2006; González et al., 2014; Castro, 2015; González y Holtmann-Ahumada, 2017
Fragmentación	Caminos, muros de protección/estructuras fijas en borde costero	Discontinuidad de la duna; Senderos sobre la duna formados por pisoteo vehicular y de personas.	Cambio de la geomorfología de las dunas Pérdida del hábitat	Malavasi et al., 2014; Castro, 2015
Circulación de vehículos	Tránsito de todo terreno sobre las dunas	Reactivación de las dunas por remoción de flora dunar; Reactivación de dunas por cambio en su geomorfología	Cambio de la geomorfología de las dunas Pérdida del hábitat Pérdida de vegetación nativa	Davenport y Davenport, 2006; Castro, 2015; González y Holtmann-Ahumada, 2017
Remoción de flora dunar	Tránsito vehicular, tránsito por senderos no establecidos, eliminación de flora por arranque o limpieza	Reactivación de las dunas estabilizadas; Avance de arenas (Calles, veredas); Pérdida de arena en campos dunares	Pérdida de arena en dunas Pérdida de función de reservorio de arena de playa Pérdida de vegetación nativa Pérdida progresiva de zona de playa	Davenport y Davenport, 2006; Carboni et al., 2009; Castro, 2015
Reactivación de dunas estabilizadas	Tránsito vehicular, tránsito por senderos no establecidos, eliminación de flora por arranque o limpieza	Avance de arenas (Calles, veredas); Erosión pluvial por escorrentía	Desertificación por removilización de dunas antiguas estabilizadas Pérdida de arena en dunas y en consecuencia en playas	Davenport y Davenport, 2006; Castro, 2015; González y Holtmann-Ahumada, 2017
Contaminación por desechos	Física y visual	Suelos, agua, basuras		Castro, 2015
Extracción de arena	Extracción de áridos de sistemas dunares para la construcción	Pérdida de arena de campos dunares	Pérdida de arena en dunas Pérdida de función de reservorio de arena de playa Pérdida de vegetación nativa Pérdida progresiva de la zona de playa	Castro, 1992

Fuente: Modificado de Castro, 2015

3.1. Presiones antrópicas sobre las dunas de la bahía de La Herradura

3.1.1 Degradación de las dunas por tránsito vehicular y peatonal

Las dunas costeras son muy sensibles al tránsito vehicular y peatonal, ya que esta acción mecánica va eliminando progresivamente la vegetación presente (Davenport y Davenport, 2006; Carboni et al., 2009). Se ha determinado que el pisoteo remueve la vegetación y no permite la germinación de semillas de la flora local. Al desaparecer la cubierta vegetal y las raíces, se produce la activación de las dunas que ya estaban estabilizadas (Ribas de Almeida, 2017), interrumpiéndose el ciclo playa-duna (Davenport y Davenport, 2006). Del mismo modo se pierde la continuidad y zonación de las dunas (primarias, secundarias y estabilizadas) (Figura 5) (Carboni et al., 2009; Malavasi et al., 2014). Esto se ha observado claramente en la bahía de la Herradura, donde la configuración de las dunas se pierde totalmente y se generan caminos vehiculares que han cambiado la geomorfología del campo dunar y ha eliminado la flora local (Figura 6).

En las dunas del sector norte de la playa de La Herradura frente al ex Cendyr Náutico se ha observado que cierran con arena la entrada de los caminos vehiculares que han formado sobre las dunas (Figura 7, a). Sin embargo, estas barreras son eliminadas continuamente por vehículos no autorizados, sobre todo en temporada estival y fines de semana largos (Figura 7, c). Esto puede deberse a la falta de una señalética que indique la prohibición de ingresar a los campos dunares en la ciudad de Coquimbo y sector playa (Ordenanza Municipal, Decreto N° 5761, 2008, Art. 28). El cierre de estos caminos no permitidos sobre las dunas muestra al poco tiempo un crecimiento de la flora dunar, el cual es nuevamente eliminado el reingreso vehicular (Figura 7, b y c).

Figura 6 a) Huellas vehiculares y tránsito de personas en dunas del sector norte de la playa de La Herradura; b) dunas donde se desarrolla la Tuercatón con huellas vehiculares de práctica de "jeepeo"; c) dunas del sector declarado Patrimonio Ecológico de Coquimbo, fragmentadas por el tránsito peatonal; y d) duna embrionaria en formación con *Ambrosia chamissonis* (especie nativa) pisoteada por el paso peatonal.

Figura 7 Ejemplos del cambio en la geomorfología y eliminación de flora por el tránsito vehicular en las dunas de la playa de la Herradura. a) Entrada cerrada de un camino no permitido sobre las dunas; b) crecimiento de flora a las semanas del cierre del camino no permitido; c) Entrada a camino formado sobre las dunas re-abiertas durante el fin de semana largo; d) Eliminación de la flora.

3.1.2. Desarrollo inmobiliario y urbanización de las dunas en la Bahía de La Herradura

La urbanización costera es una de las mayores presiones antrópicas que se generan sobre las dunas costeras, sobre todo si no hay un plan de manejo de los ecosistemas dunares o un plan de ordenamiento actualizado que contemple la importancia de proteger estos ecosistemas del avance de los edificios. La falta de señaléticas que indiquen los lugares permitidos para transitar (Davenport y Davenport, 2006; González et al., 2014), así como una falta de sensibilización y educación ambiental y la falta de fiscalización de las malas prácticas, han contribuido al deterioro del espacio. Se ha evidenciado que la urbanización genera un aumento en la fragmentación y cambio de la geomorfología de campos dunares, contribuyendo a la pérdida de flora y fauna dunar nativa y endémica (Davenport y Davenport, 2006; Malavasi et al., 2014). Este modelo de desarrollo inmobiliario en el litoral es el factor que ha generado mayor pérdida de campos dunares alrededor del mundo (Malavasi et al., 2014; Ribas de Almeida, 2017). En la actualidad se ha determinado que la construcción sobre los campos dunares genera la pérdida progresiva de arena de playa en los sectores turísticos que se han instalado, produciendo grandes pérdidas económicas a las ciudades turísticas (Davenport y Davenport, 2006; Castro, 2015). Al tratar de contrarrestar el daño al sector económico del turismo, las municipalidades o autoridades pertinentes deben costear el traslado de arena de otros lugares para recuperar la arena de sus playas turísticas. Esta medida es poco viable ya que, a las pocas semanas, las marejadas y vientos más abundantes erosionan la arena de nuevo (Castro, 2015; Ribas de Almeida, 2017).

En la bahía de La Herradura se observa cómo la construcción sobre el sector de dunas en los últimos años ha eliminado casi la totalidad de los campos dunares (Figura 7). Actualmente quedan 31.680 m² (6,34ha) aproximadamente de dunas, de las que sólo 6.790 m² aprox. fueron declaradas Patrimonio Ecológico de Coquimbo, quedando 24.890 m² fuera de esta categorización. En la figura se puede observar la construcción sobre la zona de dunas en los últimos 12 años, y el efecto que esta construcción ha tenido en el retroceso de las dunas primarias (Figura 7, indicado en amarillo), el aumento de la fragmentación y la pérdida de la continuidad. Por todo lo anterior, La Herradura es una de las playas con mayor índice de urbanización (González & Holtmann-Ahumada, 2017).

Figura 8 Imagen satelital de la bahía de la Herradura del año 2005 (a) y año 2017 (b), que muestran la disminución del área de los campos dunares por emplazamiento de edificios habitacionales. Rojo: Perímetro de dunas costeras de la playa de La herradura. Amarillo: Dunas embrionarias. Fuente: Google Earth.

4.CONTEXTO NORMATIVO

Como se ha mencionado, el ecosistema dunar es altamente sensible a las presiones antrópicas si es que no existe un plan de manejo asociado, con especial impacto en litorales con alto atractivo turístico y/o concurrencia humana. La preservación de este medio natural debe ser prioridad en zonas costeras con un alto valor paisajístico y que cumplen un rol importante para la preservación de las playas turísticas de nuestro Región. En Chile no hay una normativa específica que establezca la protección de las dunas de la región de Coquimbo y Chile. Sin embargo, existen diversas normativas que son aplicables a este medio natural (Tabla 5), y que se fundamentan en los principios internacionales establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), a la que Chile está adherido.

La Constitución Política de la República de Chile y La Ley de Bases Generales de Medio Ambiente (Ley 19.300/1994) establecen el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y tutelar la preservación de la naturaleza, constituyendo un derecho ciudadano exigible. En la normativa chilena se recoge la vulnerabilidad de los ecosistemas litorales, específicamente establece que el tránsito vehicular puede generar un daño a este medio natural, dictando el año 1998 la Orden Ministerial 2° el Ministerio de Defensa la Orden, el cual establece que *“la sensibilidad geomorfológica de este tipo de suelo no permite una adecuada y pronta recuperación de sus capas vegetales, flora y fauna, la que se ve afectada con el ingreso y tránsito de vehículos en estos espacios, provocando daños al medio ambiente litoral, sus playas, terrenos de playa, a las playas y terrenos de playa de ríos y lagos”*(Considerando 5°).

La comuna de Coquimbo, en la Ordenanza del Medio Ambiente de la comuna de Coquimbo (2018) se basa en principios internacionales de la Convención de Río, estableciendo en el artículo 33 que concurrirá a la conservación del mar, ríos, lagos, lagunas, playas, riberas, canales, acequias y bebederos. De forma similar, la Ordenanza Municipal para determinar los Usos del Borde Costero en la Comuna de Coquimbo (2008), prohíbe explícitamente el tránsito de bicicletas y vehículos motorizados sobre las dunas.

Tabla 5 Resumen de la normativa asociada a la protección de las dunas de la bahía de la Herradura.
Fuente: Elaboración propia.

Título	Organismo		Norma habilitante
Constitución Política de la República de Chile	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	El Art. 19 N° 8 de la CPR (1980)	Art. 19.-La constitución asegura a todas las personas: n°8.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza* . La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.
LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE	MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	Art. 1° Ley 19.300 (1994)	El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia”.
Ordenanza Ministerial	Ministerio de Defensa Nacional	Orden Ministerial 2 (1998) Ordeno: 1°	A la autoridad competente, velar por el estricto cumplimiento de la prohibición de ingreso y tránsito de vehículos por las arenas de playa, terrenos de playa, dunas costeras y demás bienes nacionales sometidos a la competencia de este Ministerio
Ordenanza del Medio Ambiente de la comuna de Coquimbo	Ilustre Municipalidad de Coquimbo.	Decreto 1416 (1998) Párrafo 3° Art. 33	Art. 33.- La municipalidad, dentro del territorio de la comuna, concurrirá a la limpieza y conservación del mar, ríos, lagos, lagunas, playas, riberas, canales, acequias y bebederos, considerando además las condiciones de seguridad necesarias para prevenir accidentes.
Ordenanza Municipal para determinar los Usos del Borde Costero en la Comuna de Coquimbo	Ilustre Municipalidad de Coquimbo, Departamento de Turismo	Decreto 5761 (2008) Título II Art. 28° punto 4 y 6	Art. 28.-Prohíbese las siguientes acciones en el uso del borde costero: Punto 4-Todo tránsito de bicicletas y vehículos motorizados , en las dunas de playas y terrenos de playa. Se exceptúan de esta prohibición todos los vehículos de utilidad pública y aquellos debidamente autorizados. Punto 6-Cualquier tipo de eventos o espectáculos que no cuenten con la autorización respectiva por parte de la municipalidad de Coquimbo y/o Autoridad Marítima

5. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL EVENTO TUERCATÓN 2018 Y PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN ALTERNATIVA EN ESPACIO PEÑUELAS.

5.1 Emplazamiento actual de la Tuercatón

- **Ubicación:** Zona de dunas de ex Cendyr náutico, playa de La Herradura, Coquimbo.
- **Calificación del suelo y propiedad:** La zona está ubicada en la playa de La Herradura, declarada zona preferentemente turística en la zonificación de los usos del borde costero propuesta por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero a incluir en los instrumentos de planificación territorial y planes reguladores comunales. El Plan Regulador Comunal de Coquimbo de 1984 no establece criterios de conservación del espacio. Una superficie de 26.670 m² que incluye el inmueble anexo, rola inscrito a fojas 277 N° 218 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, del año 1952. La Secretaría Comunal de planificación (SECPLAN) tiene considerado este sector para el emplazamiento del proyecto "Centro Acuático Regional", con la construcción de una piscina Olímpica.
- **Extensión y características de la superficie afectada:** La superficie aproximada que sería afectada por el desarrollo del evento Tuercatón 2018, es de aproximadamente 20.000 m² de dunas parcialmente cubiertas de vegetación dunar (ver área delimitada por perímetro marcado en rojo, Figura 8). Estas dunas, junto con la zona adyacente declarada Patrimonio Ecológico de la Comunidad de Coquimbo, son las dunas remanentes vestigio de lo que fuera el borde costero de la playa de la Herradura (Figura 10).
- **Uso actual:** En la actualidad no tiene un uso regulado. La zona se encuentra en estado de semi-abandono, con grandes cantidades de basura, incursión irregular de vehículos, tránsito de turistas y usuarios de la playa como alqueros o pescadores. En la zona más cercana a la carretera, se puede encontrar un circuito delimitado cuatrimotos cuya concesión en comodato está en proceso de renovación.
- **Problemática social conocida:** La zona de dunas es considerada poco segura por el estado de abandono en que se encuentra. La playa tiene

presencia de microbasurales que degradan la estética del paisaje, son insalubres para las personas y afectan a la biodiversidad de la zona. Existen movimientos ciudadanos que protestan por la urbanización y construcción de edificios en esta playa, por ejemplo “No más edificios en La Herradura”.

- **Problemática ambiental:** La playa ha perdido casi la totalidad de sus reservas de arena por la construcción urbana sobre las dunas. A corto-medio plazo esto podría provocar que la playa de La Herradura perdiera la arena y por tanto su atractivo turístico (Ver más en la sección 3 sobre presión y amenazas).
- **Infraestructura:** En cuanto a la dotación del espacio, no dispone de infraestructura adecuada para la realización del evento. Requiere la instalación de baños, así como la delimitación de un espacio de parking y no dispone de basureros (estos deberían habilitarse ad hoc).

Figura 9 Zona de dunas, extremo norte de la playa de La Herradura. En rojo está marcado el perímetro de la zona en la que se desarrollaría la Tuercatón 2018, lugar en el que se ha realizado los últimos años.

Figura 10 La Bahía de la Herradura, 1975. Imagen del fotógrafo Jack Ceitelis. Fuente: Web.

5.2 Emplazamiento alternativo

- **Ubicación:** Espacio Peñuelas, Conurbación Coquimbo-La Serena.
- **Calificación del suelo y propiedad:** El Espacio Peñuelas se encuentra en un terreno agrícola cuyo propietario es la Sociedad Agrícola del Norte (SAG).
- **Extensión y características de la superficie afectada:** El área afectada por el tránsito es de 9.000m² aproximadamente (ver área delimitada por perímetro marcado en rojo, Figura 10). El suelo está catalogado como vega inundable.
- **Uso actual:** SAG gestiona el espacio y lo arrienda para la realización de diferentes eventos como conciertos, ferias, exposiciones y exhibiciones 4x4 desde hace dos años.
- **Problemática social conocida:** Eventos de inundación provocan la presencia de malos olores y zancudos como consecuencia de una canalización deficiente de las aguas en los periodos de lluvia.
- **Problemática ambiental:** Un uso reiterado de este terreno para la realización de este tipo de eventos provoca que, aparentemente, no se aprecie la presencia de flora y fauna de interés. Sin embargo, es difícil asegurar esto fehacientemente sin un estudio de mayor detalle en la zona.
- **Infraestructura:** Cuenta con la infraestructura adecuada para la realización de grandes eventos, por ejemplo, una amplia superficie de parking, zona de baños y basureros (Figura 11).

Figura 11 Plano del Espacio Peñuelas e imagen satelital (sitio web del Espacio Peñuelas y Google Earth)

Figura 12 Imágenes de eventos de carreras y demostraciones de todoterrenos en el sector Espacio Peñuelas. Fuentes propias. Las dos últimas imágenes se obtuvieron de la web.

6. CONCLUSIONES

En el presente documento se identifican los diferentes servicios ecosistémicos que aportan los sistemas dunares, además de detallar las presiones y amenazas a las que se ven sometidos por parte del ser humano.

En La Serena, Coquimbo y la conurbación que los une, se ha observado una rápida disminución de los sistemas dunares a lo largo de los últimos años, debido principalmente al aumento de la expansión urbanística y de ciertos usos socio-económicos, como por ejemplo el turismo, que han repercutido negativamente sobre estos sistemas sin que se haya incidido en la necesidad de mejorar la regulación y los planes de ordenación de usos de suelo, que los proteja de estos impactos irreversibles.

Entre los servicios ecosistémicos más afectados negativamente es se encuentran la disminución de la biodiversidad, la pérdida de playas en el largo plazo debido a la alteración del equilibrio duna-playa y la pérdida de protección ante desastres naturales. Todos estos antecedentes convierten a la protección y conservación de estos espacios en temas prioritarios para la comunidad y los intereses comunales para el desarrollo.

Las dunas en La Herradura han sufrido una disminución irreparable, que actualmente alcanza el 10 % de su cobertura original. Por tanto, el sector de 20,000 m² en la zona del ex Cendyr náutico, constituye un área altamente valiosa por los servicios que aporta, y que, actualmente se encuentran en situación de peligro.

El evento que plantea Tuercatón 2018 es incompatible con la protección de los sistemas dunares de La Herradura y provocará la pérdida irreversible de flora endémica y fauna local. Con este documento, junto con la carta presentada, se propone que los organizadores de dicho evento consideren la modificación del emplazamiento con el fin de proteger y preservar el estado de los sistemas dunares remanentes de La Herradura.

Teletón es una organización que vela por el bienestar de niños y jóvenes discapacitados, con el fin de mejorar su calidad de vida. Considerando que el estado de nuestros ecosistemas es fuente importante de bienestar y salud, su protección también debiera estar entre las prioridades y objetivos de todos los habitantes de la comuna y usuarios que se benefician de los servicios ecosistémicos de la playa y sistemas dunares, incluyendo a instituciones de noble labor como la Teletón.

Esperamos que este documento sirva como reflexión para relocalizar el evento, evitando así una pérdida irreversible del patrimonio natural de La Herradura y de la región de Coquimbo en Chile.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Carboni, M., M. Carranza y A. Acosta. (2009). Assessing conservation status on coastal dunes: A multiscale approach. *Landscape and Urban Planning*, 91, 17-25.
2. Castro, C. (1992). Alteración antrópica sobre las dunas chilenas y su estado de conservación. *Bosque*, 13(1), 53–58.
3. CASTRO, C.; HIDALGO, R. (2002). Del Pueblo Balneario a la Gran Conurbación: La Expansión Urbana en el Litoral Central de la Región de Valparaíso, Provincia de San Antonio, 1954 – 2000. V Región de Valparaíso. *Revista Geográfica de Valparaíso*, 32 - 33: 91–103 .2002.
4. Castro, C. (2015). *Geografía de las dunas de Chile*. Santiago, Chile: Ediciones UC.
5. CEAZAMET. 2018. Boletín climático CEAZA. <http://boletin.ceazamet.cl>
6. Davenport, J. y J. L. Davenport. (2006). The impact of tourism and personal leisure transport on coastal environments: A review. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 67(1-2), 280-292.
7. Dirección de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial. (2013). *Manejo de Ecosistemas de Dunas Costeras, Criterios Ecológicos y Estrategias*.
8. Doxa, A., C. Albert, A. Leriche y A. Saatkamp. (2017). Prioritizing conservation areas for coastal plant diversity under increasing urbanization. *Journal of Environmental Management*, 201, 425-434
9. EME. (2011). *Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España. Informe final*. Gobierno de España. Ministerio del Medio Ambiente y Medio rural y Marino.
10. Fuentes, N., Pauchard, A., Sánchez, P., Esquivel, J., & Marticorena, A. (2013). A new comprehensive database of alien plant species in Chile based on herbarium records. *Biological Invasions*, 15(4), 847-858.
11. González, S. K. Yañez-Navea y M. Muñoz. (2014). Effect of coastal urbanization on sandy beach coleoptera *Phaleria maculata* (Kulzer, 1959) in northern Chile. *Marine Pollution Bulletin*, 83, 265-274
12. González, S. y G. Holtmann-Ahumada. (2017). Quality of tourist beaches of northern Chile: A first approach for ecosystem-based management. *Ocean & Coastal Management*, 137, 154-164.

13. Madrigal-González, J., Cea, A. P., Sánchez-Fernández, L. A., Martínez-Tillería, K. P., Calderón, J. E., & Gutiérrez, J. R. (2013). Facilitation of the non-native annual plant *Mesembryanthemum crystallinum* (Aizoaceae) by the endemic cactus *Eulychnia acida* (Cactaceae) in the Atacama Desert. *Biological Invasions*, 15(7), 1439-1447.
14. Magallanes, V. (2017). *Relaciones morfodinámicas de la línea de costa entre Tongoy y las dunas de los Choros. Transferencia sedimentaria en la mega ensenada de Coquimbo* (Tesis para optar al grado de Magíster en Geografía mención Recursos Territoriales). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
15. Malavasi, M., R. Santoro, M. Cutini, A. Acosta, A. Laura-Carranza. (2014). The impact of human pressure on landscape patterns and plant species richness in Mediterranean coastal dunes. *Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology*, 150 (1), 73-82.
16. MARTICORENA, C.; SQUEO, F.; ARANCIO, G. Y MUÑOZ, M. (2001). Catálogo de la flora vascular de la IV Región de Coquimbo. En: Squeo, F.; Arancio, G. y Gutiérrez, J. (eds.). Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo (pp. 105-42). La Serena, Chile: Editorial Universidad de La Serena.
17. Ribas de Almeida, L. (2017). *Análisis morfológico de las dunas primarias costeras y definición de los parámetros controladores de su forma de equilibrio* (Tesis para optar al grado de Doctor en ciencias y tecnologías para la gestión de la costa). Universidad de Cantabria, Santander, España.
18. RAMIREZ, C. (1992). Las dunas chilenas como hábitat humano, florístico y faunístico. *Revista Bosque* 13(1), 3-7.
19. SAN MARTÍN, J; RAMIREZ, C Y SAN MARTIN, C. (1992). La flora de las dunas chilenas y sus adaptaciones morfológicas. *Revista Bosque* 13(1), 29-39.